

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Rogge

I 1.

H. Brückner

Verteilung der elektrischen Ladung.

4. 11. 1936.

Die elektrische Ladung befindet sich an der Oberfläche des Leiters, nicht im Innern.

Weswegen ist das bei einem Leiter (Konduktor), der mit einer bestimmten Menge von Elektrizität geladen ist, seine Oberflache, so mue sich die Elektrizitat auf eine groere Flache verteilen, in jedem Punkte findet also ihre Dangung.

Auf dem Leiter verteilt sich die Elektrizität nicht gleichmäßig
 auf der ganzen Oberfläche, sondern sie sammelt sich an, an den
 Ecken und Spitzen. Man wird diese Verteilung der Elektrizität
 mittels einer Probekugel an verschiedenen Stellen des Leiters.
 Der ganze Leiter aber hat eine einzige elektrische Spannung.
 Diese stellt man fest, indem man eine Elektrode eines
 Galvans mit dem Leiter verbindet. Der Ausschlag bleibt der
 gleiche, an welcher Stelle man auf dem Leiter diese Elektrode
 berührt.

14. 11. 1936.

Äußerer der Elektrizität.

- I. Die Elektroden sind die kleinsten Teilchen der negativen Elektrizität.
- II. Die einem ungeladenen Körper wird die positive Ladung der Atombau durch die negative Ladung der Elektroden in ihrer Abhängigkeit aufgelöst.
- III. Auf einem positiv geladenen Körper herrscht ein Mangel an Elektroden, auf einem negativ geladenen Körper ein Überschuß.

Neutral
Atom.

Negativ geladene
Atom.

Positiv geladene
Atom.

Die negative Ladung ist durch eine außerordentlich große
Luftleitfähigkeit ausgezeichnet, während die positive Ladung untrennbar
mit materiellen Stoffen verbunden ist.

Die leichte Verschiebbarkeit der Elektroden in Luft ist der
Grund für die Entladung.

die Auflösung.

Kondensator.

22.11.1936.

12. 12. 1936.

Abfall zur Elektrizität.

Stromdurchlässigkeit

- 1.) Die Stromstärke ist dem Querschnitt proportional.
- 2.) Je größer der zu überwindende Widerstand ist, um so kleiner wird die Stromstärke.
- 3.) Auf Teilen des Stromleiters ist der Spannungsabfall dem Widerstand proportional.

Wir nennen: Die elektrische Stromstärke I .
" : Die elektrische Spannung U .
" : Den elektrischen Widerstand R .

Dann können wir die obigen Gesetze in folgender Form zusammenfassen: $I = \frac{U}{R}$ es ist das Ohmsche Gesetz.

Stromleitfähigkeit

- 1.) Die Stromstärke bei der elektrischen Spannung ist der elektrischen Spannung oder der Stromstärke proportional.
- 2.) Je größer der Widerstand des elektrischen Leiters ist, um so kleiner wird die Stromstärke.
- 3.) Die elektrische Stromstärke ist der Spannung proportional dem Widerstand proportional.

Die Drahten: Die Hauptkabel in Ordnung $\mathcal{A}$
 " : Die Spannung in Volt $\mathcal{V}$
 " : Die Widerstand in Ohm $\mathcal{R}$

Verbindungsplan.

14. 12. 1936.

20. 1. 1937.

Abbindungen des elektrischen Stroms.

A.) Stromerzeugung im Stromkreis.

1.) Wärmewirkungen und Lichtwirkungen.

Anwendungen: Heizvorrichtungen, Glühlampen,
Heizapparate, Heizkessel usw.

2.) Chemische Abbindungen.
im Elektrolyse.

Beim Stromerzeugung im elektrischen Strom wird
jedoch nur Lösung von Säuren, Laugen und Salzen
Abbindungen im Lösungszustand in der flüssigen
Lösung stattfinden, die positive Anode, die negative Kathode
des Stromes zerlegt die flüssige Lösung in Anionen
und Kationen.

Anwendungen:

- 1.) Elektrolytische Gewinnung von Stoffen aus
Lösung aus Strom. (Elektrolyse im
Gold).
- 2.) Gewinnung von Metallen aus ihrer Salzlösung
- 3.) Galvanoplastik. Folienherstellung.

Verbindung von Glühlampen.

Reihenverbindung

Parallelverbindung

Mischverbindung

Elektrolyse

Apparat

Elektrolyse
Anode
Kathode

Gleibröhrenz = Natriumsulfat
 gefärbt mit Rotkohlenlösung.

25. 1. 1937.

Polarisationsstrom.

4. 2. 1934.

Halter flammend:

nicht konstant, da es bei Umlagerung als Zusatzzinn-
zelle wirkt und in sich eine Polarisationstrom
erzeugt.

Zinnzinn und Zinn in Zinnzinn-
flüssigkeit.

Konstante flammend:

Daniell

Zinnzinn in Zinnzinnzinn
Zinnzinn in Zinnzinnzinn

Minisings

Leclanché

(Zinkmehlkammer)

Kohle und Braunstein
Zink

} Kohlenstoff
zink

12. 2. 1934

Magnetisier.

Magnetische Kraftlinien.

1.)

2.)

3.)

25.2.1937.

1.)

3.)

2.)

4.)

5.)

Opfaten für Stromerzeugung:

5.3.1934.

$$I = I_1 + I_2$$

$$I_1 : I_2 = w_2 : w_1$$

$$\underline{\underline{I_1 : I_2 = \frac{1}{w_1} : \frac{1}{w_2}}}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 : I_2 : I_3 = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3}$$

$$\underline{\underline{\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}}$$

24. 10. 1937.

Stapelzylinder.

<u>Grundmaßes Stapelzylinder.</u>	<u>Zylinderförmiges Stapelzylinder.</u>
Gewicht kg	Stapfen g (Gummistapfen).
Länge m	Länge cm
Zeit sec.	Zeit sec.

Einziges und Aufmerksam.

Der Körper verliert in seiner
Schiffbarkeit sowohl an Gewicht,
wie die von ihm verdrängte
Schiffbarkeit vermindert.

[Körper Läng 544.]

Original.

Abb. 103.

Gaseinschließung im Stoffe in Formen

gleich Volumen des Gases in cm.

als Benützung des Aufwandes der Feinigkeit
zur Volumenbestimmung.

Wichtig für die Bestimmung des spezifischen
Gaseinschl.

Gaseinschließung gleich Kristall.

3. Fragen:

a) Wann findet ein massives Gas unter
Stoffe?

Wann sein Gas in Form größer
ist, als sein Volumen in cm.

d. h. wenn sein Gas größer ist, als das

Geweicht der von ihm verdrängten Stoffmenge.

i. f. wenn sein Gewicht größer ist, als der Auftrieb im Stoff.

b.) Wann schwimmt ein Körper im Stoff?

Wann sein Gewicht gleich groß ist, wie sein Volumen in cm.

i. f. wenn die verdrängte Flüssigkeitsmenge genau soviel wiegt, wie der Körper selbst.

i. f. wenn sein Gewicht gleich dem Auftrieb ist.

c.) Wann schwimmt ein Körper auf dem Stoff?

Wann das Gewicht des ganzen Körpers

in Gammeln Skinnro ist, als ein Kolonnen
in cem.

D. f. wenn ein Gamsist Skinnro ist, als
das aufgefundenen Stoffgamsist.

D. f. wenn ein Gamsist Skinnro ist,
als ein Auftrieb beim Untertausen.

Die weit finkt ein solches Tögen in
Stoffe?

Die die von ringedünsten Teil ertränget
Flüchtigkeiten so viel weicht, wie das
Gesamtgewicht das Tögen betraget.

Die dann in einem pfreimunden Tögen
zum Tinten bringen?

a.) Aufmerksam machen,

b.) Volumen verkleinern,

c.) Luft die Flüssigkeit verdrängen (verdrängen)

Wie kann ich einen gefüllten Beutel zum Gehen
bringen?

a.) Luft rauslassen,

b.) Volumen vergrößern,

c.) Luft die Flüssigkeit verdrängen (abfließen).
(Kopf mit kaltem Wasser. Beutel kann an die
Abflüsse).

5.11.1934.

Unterwasser

zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes.

a.) Festhaltung des Gewichtes ohne Abwage.

b.) Wo muß ich die Waage hinbringen?

a) wenn spezifisch leichter Flüssigkeiten
genommen werden sollen,

β) wenn spezifisch schwerere Flüssigkeit
Aktion gemessen werden sollen.

Abhängigkeit des Luftwiderstandes vom Aufstell-
winkel.

9. 12 1937.

Wurf mit Umlaufgerät.

Kugelmittel Gewicht: 250 g

Wie sollen 8 Umlaufungen ausgeführt werden.

horizontal	19,0	sec.
bei 10°	26,8	"
" 20°	36,3	"
" 30°	46,0	"
" 40°	55,0	"
" 50°	61,2	"
" 60°	67,5	"
" 70°	72,5	"
" 80°	76,0	"
" 90°	76,5	"

Graphische Darstellung der Gefällezeit

1937.

Umlaufzeiten für 1 Meter.

0°	19 : 8 = 2,4 sec.
10°	26,8 : 8 = 3,4 "
20°	36,3 : 8 = 4,5 "
30°	46,0 : 8 = 5,8 "
40°	55,0 : 8 = 6,9 "
50°	61,2 : 8 = 7,7 "
60°	64,5 : 8 = 8,1 "
70°	72,5 : 8 = 9,1 "
80°	76,0 : 8 = 9,5 "
90°	76,5 : 8 = 9,6 "

Graphische Darstellung der mitgefundenen Gefällezeit.

$$\text{Gefällezeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}}$$

$$c = \frac{s}{t}$$

Der Umfang eines Kreises ist $2\pi \cdot r$

" " von 8 Kreisen ist $16\pi \cdot r$

$$(r = 110 \text{ cm}) \quad \text{also} \quad 16\pi \cdot r = \frac{16 \cdot 22 \cdot 110}{4} =$$
$$\underline{\underline{5531 \text{ cm.}}}$$

3. L. Anfallswinkel 8°

$$\frac{2\pi \cdot r}{19} = \frac{5531}{19} = 291 \text{ cm} = \underline{\underline{29,1 \text{ dm}}}$$

Lüftungsaufwand und Flächengrößen.

2 Luftströme sind ferner richtig geschnitten.

1. Luftström $15 \cdot 30 \text{ cm} = 450 \text{ cm}^2$

2. Luftström $15 \cdot 20 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^2$

Die Flächen verhalten sich also wie 3:2

Umlaufzeiten für eine Kreis.

1 cm = 1 sec.

14.

Der Umfang eines Kreises ist $2\pi \cdot r$

" " von 8 Kreisen ist $16\pi \cdot r$

$$(r = 110 \text{ cm}) \quad \text{also} \quad 16\pi \cdot r = \frac{16 \cdot 22 \cdot 110}{4} =$$
$$\underline{\underline{5531 \text{ cm.}}}$$

3. L. Aufstellwinkel 8°

$$\frac{2\pi \cdot r}{19} = \frac{5531}{19} = 291 \text{ cm} = \underline{\underline{29,1 \text{ dm}}}$$

I. Luftschneidkopfband und Flarfungsgroen.

2 Luftschneidkopfbande mit Folge richtig geschnitten.

1. Luftschneidkopfband $15 \cdot 30 \text{ cm} = 450 \text{ cm}^2$

2. Luftschneidkopfband $15 \cdot 20 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^2$

Die Flarfungen verhalten sich also wie $3:2$

Obin erofalten fuf die Gaseichte beim Anlauf.
gnät, wenn gleiche Anlaufzeiten result
werden?

1. Laufart: Zuggewicht 900g

Anlaufzeit für 5 Körner 26 sec.

2. Laufart: Zuggewicht 600g

Anlaufzeit für 5 Körner 26 sec.

Obun die Anlaufzeiten gleich sind, sind
auch die Gasfeindigkeiten gleich.

I. ~~Ergebnis~~: Bei gleicher Gasfeindigkeit er-
halten fuf die Luftseidenschaft
eroffinden groöere Platten sein
die Flächengröße der Platten.

